

Original paper

O'QISH SAVODXONLIGI FANINI O'QITISHDA O'QUVCHILARNING BADIY-ESTETIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING METODIK IMKONIYATLARI

© G.S.Kaxarova¹✉

¹Namangan davlat universiteti, Namangan, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada O'qish savodxonligi fanini o'qitish jarayonida o'quvchilarning badiiy-estetik qobiliyatlarini rivojlantirishning metodik imkoniyatlari yoritilgan. Ushbu fan o'quvchilarni nafaqat matnni o'qish va tushunishga, balki estetik idrok, badiiy did va ijodiy tafakkurga yo'naltiruvchi muhim vosita sifatida qaraladi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — xalq og'zaki ijodi asosida tanlangan matnlar, o'qituvchining estetik kompetensiyasi va interfaol metodlar orqali o'quvchilarda badiiy-estetik qobiliyatlarni shakllantirish metodik imkoniyatlarini ilmiy asoslashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda ertaklar, dostonlar, maqollar, qo'shiqlar, topishmoqlar kabi folklor namunalari, shuningdek, drammatizatsiya, ifodali o'qish, sahnalashtirish, ijodiy yozuv va xalq qo'shiqlaridan foydalanish metodlari qo'llandi. Tajriba va nazorat guruhlarini bilan olib borilgan amaliy mashg'ulotlar natijalari tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar shuni ko'rsatdiki, xalq og'zaki ijodi asosida tashkil etilgan o'qish savodxonligi darslari o'quvchilarning estetik idroki, badiiy didi va ijodiy tafakkurini sezilarli darajada rivojlantiradi. Interfaol metodlar matn mazmunini chuqurroq anglash, shaxsiy his-tuyg'ularni badiiy obrazlar bilan uyg'unlashtirishga yordam berdi.

XULOSA: o'qish savodxonligi fanida badiiy-estetik qobiliyatlarni rivojlantirish uchun maqsadli, mazmuniy, amaliy va baholash bloklarini o'z ichiga olgan metodik model samarali natijalar beradi. Bu yondashuv o'quvchilarda nafaqat savodxonlikni, balki madaniy va ma'naviy yetuklikni ham ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: o'qish savodxonligi, badiiy-estetik qobiliyat, xalq og'zaki ijodi, metodik imkoniyatlar, estetik tarbiya, interfaol metodlar, drammatizatsiya, ifodali o'qish, ijodiy yozuv.

Iqtibos uchun: Kaxarova. G.S. O'qish savodxonligi fanini o'qitishda o'quvchilarning badiiy-estetik qobiliyatlarini rivojlantirishning metodik imkoniyatlari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №8. B.82–89.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА “ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ”

© Г.С. Кахарова¹✉

¹Наманганский государственный университет, Наманган, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье раскрываются методические возможности развития художественно-эстетических способностей учащихся при преподавании предмета «Читательская грамотность». Подчёркивается роль данного предмета не только в формировании навыков чтения и понимания текста, но и в развитии эстетического восприятия, художественного вкуса и творческого мышления.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — научное обоснование методических путей развития художественно-эстетических способностей учащихся через использование устного народного творчества, эстетической компетентности педагога и интерактивных методов обучения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались образцы устного народного творчества (сказки, эпосы, пословицы, песни, загадки), а также такие методические приёмы, как драматизация, выразительное чтение, инсценировка, творческое письмо. Проведены опытно-экспериментальные занятия с контрольными и экспериментальными группами.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что уроки, основанные на устном народном творчестве, значительно способствуют развитию эстетического восприятия, художественного вкуса и творческих способностей учащихся. Интерактивные методы позволили учащимся глубже понимать текст и связывать его содержание с личным опытом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: методическая модель, включающая целевой, содержательный, практический и оценочный блоки, является эффективным средством формирования у школьников не только читательской грамотности, но и общей культурной и духовной зрелости.

Ключевые слова: читательская грамотность, художественно-эстетические способности, устное народное творчество, методические возможности, эстетическое воспитание, интерактивные методы, драматизация, выразительное чтение, творческое письмо.

Для цитирования: Г.С. Кахарова. Методические возможности развития художественно-эстетических способностей учащихся при преподавании предмета «читательская грамотность» // Inter education & global study. 2025. vol.3 №8. С.82–89.

METHODICAL POSSIBILITIES FOR DEVELOPING STUDENTS' ARTISTIC AND AESTHETIC ABILITIES IN TEACHING THE SUBJECT "READING LITERACY"

© G.S. Kakharova¹✉

¹Namangan State University, Namangan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article explores the methodological opportunities for developing students' artistic and aesthetic abilities in the subject of Reading Literacy.

This subject is viewed not only as a means to improve reading comprehension but also as an important tool for fostering aesthetic perception, artistic taste, and creative thinking.

AIM: the main aim of the study is to substantiate scientifically the methodological strategies for enhancing students' artistic and aesthetic abilities through the integration of oral folk literature, teachers' aesthetic competence, and interactive teaching methods.

MATERIALS AND METHODS: the research employed samples of oral folk art (fairy tales, epics, proverbs, songs, riddles) and teaching techniques such as dramatization, expressive reading, staging, and creative writing. Experimental classes were conducted with control and experimental groups to test the effectiveness of the proposed methods.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings demonstrated that reading literacy lessons based on oral folk art significantly improved students' aesthetic perception, artistic taste, and creative thinking. Interactive methods enabled learners to engage with texts more deeply and connect them to personal experiences.

CONCLUSION: a methodological model consisting of target, content, practice, and assessment blocks proved effective in fostering not only literacy but also cultural and spiritual development among primary school students.

Keywords: reading literacy, artistic and aesthetic abilities, oral folk art, methodological opportunities, aesthetic education, interactive methods, dramatization, expressive reading, creative writing.

For citation: Kaxarova G.S. (2025) 'methodical possibilities for developing students' artistic and aesthetic abilities in teaching the subject "reading literacy', Inter education & global study, vol.3 (8), pp.82–89. (In Uzbek).

Boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarning badiiy-estetik qobiliyatlarini rivojlantirish masalasi zamonaviy pedagogikaning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan PF-5847-sonli farmon va "Umumiy o'rta ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" kabi me'yoriy-huquqiy hujjatlarda ta'lim jarayonini insonparvarlik, milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida tashkil etish, o'quvchilarda badiiy did, estetik qarashlar va ijodiy tafakkurni rivojlantirish zarurligi ta'kidlangan. O'qish savodxonligi fanida ertaklar, maqollar, topishmoqlar, dostonlardan namunalar, qo'shiqlar, rivoyatlar, afsonalar va boshqa badiiy matnlarning o'quv jarayoniga kiritilishi o'quvchilarning matnni obrazli idrok etish, estetik baho berish, ijodiy ifoda kabi ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu esa nafaqat o'qish savodxonligini oshirish, balki madaniy va ma'naviy kompetensiyalarni shakllantirishning muhim omilidir.

O'qish savodxonligi fanida badiiy-estetik rivojlantirishning metodik imkoniyatlarini o'rganish jarayonida mahalliy va xorijiy tajribalar tahlili shuni ko'rsatadiki, samarali natijaga erishish uchun uch asosiy yo'nalishga e'tibor qaratish lozim. Birinchisi matn tanlash mezonlari bo'lib, bunda badiiy-estetik salohiyati yuqori bo'lgan, obrazlilik,

ifodaviylik, milliy qadriyatlar va axloqiy mazmun uyg'un bo'lgan matnlarni tanlash muhim ahamiyat kasb etadi. Ikkinchisi o'qituvchining estetik kompetensiyasi bo'lib, pedagogning xalq ijodiga oid bilimlari, badiiy tahlil ko'nikmalari va dars jarayonida estetik-tarbiyaviy yondashuvni amalga oshirish mahorati alohida ahamiyatga ega. Uchinchi metodik yondashuv va texnologiyalar bo'lib, dramatisatsiya, ifodali o'qish, interfaol metodlar hamda ijodiy yozuv kabi faoliyat turlaridan samarali foydalanish talab etiladi. Xalq og'zaki ijodi asosida o'qish savodxonligi darslarini tashkil etish o'quvchilar tafakkurida tasviriy vositalar orqali hissiy ta'sirchanlik uyg'otib, ularda badiiy tafakkur va estetik idrokni mustahkamlaydi. Maqollarning qisqa va lo'nda shakli fikrni ixcham ifodalashga o'rgatsa, ertaklar voqealarning dramatik rivoji va obrazlarning jonliligi orqali tasavvur hamda ijodiy tafakkurni faollashtiradi. Badiiy-estetik qobiliyatlarni rivojlantirishning yana bir muhim jihati o'quvchining o'z shaxsiy hissiy tajribasini matn mazmuni bilan bog'lashga undashidir va bu jarayonda o'quvchi o'z fikrini erkin bayon etadi, obrazlar orqali voqealarga baho beradi va ularni shaxsiy qadriyatlari bilan uyg'unlashtiradi.

Badiiy-estetik qobiliyat masalasi falsafa, psixologiya va pedagogika fanlarida keng o'rganilgan bo'lib, u insonning san'at va go'zallik hodisalarini idrok etish, hissiy jihatdan baholash va ijodiy ifoda etish qobiliyatlari birligini anglatadi. Gasanova estetik tarbiyani shaxsning obrazli badiiy tasvur va estetik baholashni shakllantirish jarayoni sifatida izohlaydi. Bu yondashuvda estetik tarbiya o'quvchining milliy va umuminsoniy qadriyatlarni his etishga undash bilan uyg'unlashadi. Sparshott estetik strukturaning falsafiy talqinida estetik idrokni hissiy va ratsional komponentlar integratsiyasi sifatida ko'rsatadi, bunda badiiy-estetik qobiliyat shaxsning ma'naviy barkamolligini ta'minlaydigan murakkab tizim sifatida tushuniladi. Pizzolantening tadqiqotida estetik tajribalar insonning ichki psixologik holatiga transformativ ta'sir ko'rsatib, ularni ijobiy o'zgarishga undashi ta'kidlanadi.

Xalq og'zaki ijodi milliy estetik tajribaning asosiy manbai bo'lib, ertaklar, dostonlar, maqollar, topishmoqlar va qo'shiqlar o'quvchilarda obrazli tafakkur, badiiy tasavvur va estetik baholash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. D.To'xtasinova topishmoqlarning madaniyat va ta'limdagi o'rnini tadqiq etib, ularni o'quvchilarning tafakkurini faollashtirish va badiiy ifoda doirasini kengaytirish vositasi sifatida ko'rsatgan bo'lsa, Sh.Nurboyev xalq dostonlarini o'rganishning lingvistik asoslarini tahlil qilib, dostonlarning badiiy-estetik tarbiya jarayonidagi mazmuniy qiymatini ochib beradi. D.Xodiyeva va I.Nazarboyeva kitobxonlik ko'nikmalarini shakllantirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish samarali yo'llarini ishlab chiqib, bu jarayonda o'quvchining estetik idroki va tanqidiy tafakkurini uyg'otish muhimligini ta'kidlaydilar. G.Eshbayeva xalq qo'shiqlarining milliy tarbiyadagi ahamiyatini ko'rsatib, ular orqali estetik qadriyatlarni singdirish mumkinligini ilmiy asoslaydi.

Xorijiy tajribalar o'quvchilarning estetik rivojlanishida san'at turlari sintezi, interfaol o'yin texnologiyalari va estetik baholash mezonlaridan samarali foydalanishni ta'minlash,

mahalliy tajribalar esa milliy folklor janrlarining ma'naviy-estetik ta'siriga e'tibor qaratadi. Ushbu ikki yo'nalishni uyg'unlashtirish, ya'ni xalq og'zaki ijodi vositalarini zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan integratsiyalash, o'quvchilarda badiiy-estetik qobiliyatlarni rivojlantirishning eng samarali yo'li sifatida namoyon bo'ladi.

Mazkur tadqiqot dourasidagi tajriba sinov ishlari umumta'lim maktablarining boshlang'ich sinflarida xalq og'zaki ijodi asosida ishlab chiqilgan metodik materiallar asosida o'tkazildi. Tajriba va nazorat guruhi tashkil etilib, tajriba guruhi metodik model asosida darslar olib borilgan bo'lsa, nazorat guruhi esa an'anaviy usullar qo'llandi. Ish jarayonida matn tanlash, o'qituvchining estetik kompetensiyasi, metodik vositalar va interfaol texnologiyalar yagona tizim sifatida sinovdan o'tkazildi. Darslar, mashg'ulotlar va o'quvchilarning ijodiy ishlari tahlil qilinib, metodik imkoniyatlar toifalarga ajratildi hamda estetik rivojlanishga ta'siri baholandi. Natijalar xalq og'zaki ijodi vositasida tashkil etilgan o'qish savodxonligi darslari o'quvchilarning estetik idroki, badiiy didi va ijodiy tafakkurini sezilarli darajada rivojlantirishini ko'rsatdi.

Boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarning badiiy-estetik qobiliyatlarini rivojlantirish masalasi zamonaviy pedagogikaning asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi va bu jarayonni samarali tashkil etishda O'qish savodxonligi fani asosiy o'ringa ega. Bu fan o'quvchilarning faqatgina matn o'qish va tushunish qobiliyatini emasgina emas, balki matn idrok etish, uning mazmunini tahlil qilish, ifodalash, baholash va amaliy faoliyatga tatbiq etish ko'nikmalarini ham rivojlantirishga xizmat qiladi. O'qish savodxonligi jarayonida o'quvchi matn bilan ishlash davomida nutq boyligini kengaytiradi, grammatik tuzilmalarni amalda qo'llashni o'rganadi va eng asosiysi, badiiy matnlar orqali estetik zavq olishni boshlaydi.

O'qish savodxonligi fani o'z mohiyatiga ko'ra integrativ xususiyatga ega bo'lib, unda bir nechta fanlar ya'ni tilshunoslik, adabiyotshunoslik, madaniyatshunoslik va psixologiya elementlari uyg'unlashib ketgani sababli, bu fan doirasida o'quvchilarning badiiy-estetik qobiliyatlarini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar paydo bo'ladi. Matn tanlash jarayonida xalq og'zaki ijodi namunalari ertaklar, dostonlar, maqollar, topishmoqlar, rivoyatlar va qo'shiqlardan foydalanish o'quvchilar tafakkurini boyitadi, ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlarga yaqinlashtiradi. Xalq og'zaki ijodi namunalari O'qish savodxonligi darslarida qo'llanishi o'quvchilarning hissiy-estetik tajribasini chuqurlashtiradi. Ertaklar voqealarning obrazli ifodasi orqali bolalarning tasavvur olamini kengaytiradi, maqollar fikrni ixcham va badiiy yetkazishga o'rgatadi, topishmoqlar esa mantiqiy va ijodiy tafakkurni faollashtiradi, dostonlar tarixiy voqealarni estetik shaklda yetkazib, o'quvchilarning tarixiy xotirasi va milliy g'ururini mustahkamlaydi. O'qish savodxonligi darsi jarayonida o'qituvchi nafaqat matn mazmunini tushuntiradi, balki o'quvchini estetik fikr yuritishga, obrazlarni his qilishga hamda voqealarga ijodiy yondashishga ham undaydi. Bu jarayonda drammatizatsiya, ifodali o'qish, matn sahnalashtirish, interfaol metodlar va ijodiy yozuv mashqlari katta ahamiyatga ega bo'lib bu metodlar orqali o'quvchilarning matn chuqur o'zlashtirishiga,

badiiy-estetik hissiyotlarni his qilishiga, ijodiy ifoda qobiliyatini rivojlantirishiga yordam beradi.

O'qish savodxonligi darslarida badiiy-estetik qobiliyatlarni rivojlantirishda o'qituvchining estetik kompetensiyasi hal qiluvchi omil sanalib, pedagog o'quvchilarga faqat axborot yetkazish bilan cheklanmasdan, matn orqali estetik zavq uyg'otadigan uslublardan foydalana olishi, badiiy tahlil, obraz yaratish va ruhiy emotsional ta'sir ko'rsatish malakasiga bo'yicha ega bo'lishi lozim. U milliy qadriyatlar bilan boyitilgan matnlarni tanlab, ularni zamonaviy pedagogik texnologiyalar yordamida taqdim etishi estetik tarbiya samaradorligini oshiradi. Matn tanlash mezonlari bu jarayonda alohida ahamiyatga ega bo'lib, O'qish savodxonligi fanida qo'llaniladigan badiiy matnlar obrazlarning ta'sirchanligi, mazmunning tarbiyaviy yo'nalishi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarining aks etishi kabi xususiyatlarga ega bo'lishi zarur. Bunday mezonlar asosida tanlangan matnlar o'quvchilarning estetik idroki va badiiy tafakkurini samarali rivojlantiradi. O'qish savodxonligi fanida badiiy-estetik qobiliyatlarni rivojlantirish jarayonida interfaol metodlar keng imkoniyat yaratadi. "Aqliy hujum", "Klaster", "Insert", kabi texnologiyalar o'quvchilarning matnga faol kirishiga, obrazlarni jonlantirishga va ularni shaxsiy tajribasi bilan bog'lashga yordam beradigan bo'lsa xalq qo'shiqlari va she'riy matnlar ritm, intonatsiya va obrazlilik orqali estetik idrokni kuchaytirib, milliy o'zlikni his qilishga undaydi.

O'qish savodxonligi darslarida badiiy-estetik qobiliyatlarni rivojlantirish uchun metodik model tuzish samarali natija beradi. Bunday model maqsadli blok (estetik idrok, badiiy did, ijodiy ifoda va tanqidiy tafakkur kabi kompetensiyalarni shakllantirish), mazmuniy blok (xalq og'zaki ijodi janrlari, milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligi), amaliy blok (dramatizatsiya, ifodali o'qish, interfaol metodlar, ijodiy yozuv ishlari) va baholash blokidan (estetik rivojlanish darajalari, portfoliolar va ijodiy ishlanmalarni tahlil qilish) iborat bo'lishi mumkin va bunday tizimli yondashuv o'quvchilarning nafaqat o'qish savodxonligini, balki estetik tafakkurini ham yuksaltiradi. Natijada ular matnlarni chuqurroq tushunadi, ulardan zavq oladi, voqealarni shaxsiy his-tuyg'ulari bilan boyitadi va ijodiy tarzda ifodalay oladi. O'qish savodxonligi fanida badiiy-estetik qobiliyatlarni rivojlantirish o'quvchilarni nafaqat bilimli, balki estetik didli, milliy qadriyatlarini asrab-avaylaydigan, ijodiy fikrlovchi shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi va shu bilan birga boshlang'ich ta'limning umumiy maqsadlariga to'la mos keladi, ularning kelgusidagi ma'naviy-madaniy rivojlanishi uchun mustahkam zamin yaratadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, boshlang'ich ta'limda O'qish savodxonligi fani o'quvchilarni o'qish, tushunish va matn ustida ishlash bilan birga, badiiy-estetik qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Fan mazmuni tilshunoslik, adabiyotshunoslik, pedagogika va psixologiya elementlarini uyg'unlashtirib, o'quvchiga matndan estetik zavq olish, obrazlarni his qilish va ularni shaxsiy tajribasi bilan bog'lash imkonini beradi. Xalq og'zaki ijodi ertaklar, dostonlar, maqollar, topishmoqlar va qo'shiqlar tasavvur olamini kengaytirib, estetik hissiyotlarni boyitadi va milliy qadriyatlarga hurmatni

mustahkamlaydi. Dramatizatsiya, ifodali o'qish, sahnalashtirish, interfaol metodlar va ijodiy yozuv ishlari bu jarayonning samaradorligini oshiradi. Jarayon muvaffaqiyati o'qituvchining estetik kompetensiyasiga bog'liq bo'lib, metodik model asosida maqsadli, mazmuniy, amaliy va baholash bloklari orqali amalga oshirilganda esa, o'quvchilar madaniy, ma'naviy jihatdan yuksaladilar.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF–60-son Farmoni. – URL: <https://lex.uz/docs/5841063>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2019-yil 19-mart kuni o'tkazilgan videoselektor yig'ilishidagi "Yoshlarni ma'naviyatini yuksaltirish va ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish to'g'risida"gi ma'ruza. – URL: <https://www.pv.uz/uz/news>
3. Abdijamilova M. M. Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarning o'qib tushunish malakalarini shakllantirish metodikasi: dis. PhD. – Namangan: Namangan davlat universiteti, 2025.
4. Eshbayeva, G. Xalq qo'shiqlarining milliy tarbiyadagi ahamiyati // Ta'lim, fan va innovatsiya. - 2024. - №3. - B. 376-377.
5. Garrouste, P., Pénin, J., Savona, M. Art and Economics: The Aesthetic Mind in an Age of Cultural and Technological Change. - SSRN Electronic Journal. -2022. - DOI: 10.2139/ssrn.4175880
6. Гасанова, Ж.Т. Эстетическое воспитание школьников средствами фольклора: дисс. ... канд. пед. наук. - Махачкала, 2013. -210 с.
7. Nurboyev, Sh. Xalq dostonlarini o'rganishning lingvistik asoslari // Ta'lim, fan va innovatsiya. - 2024. - №2. - B. 484-486.
8. Kurbanova, D., Jurayeva, U. Kichik yoshdagi o'quvchilarni axloqiy tarbiyalashda xalq og'zaki ijodi namunalari o'rni // Ta'lim, fan va innovatsiya. - 2024. - №2. - B. 611-612.
9. Sparshott.F.E The Structure of Aesthetics. - Toronto: University of Toronto Press; London: Routledge & Kegan Paul, 1963. - 435 p.
10. To'xtasinova, D. Topishmoqlarning madaniyat va ta'limga ta'siri // Ta'lim, fan va innovatsiya. - 2024. - №2. - B. 201-202.
11. Wang, X., Hao, N., Zhou, C., Zhang, X., Yan, C., Liu, S., Zhou, H., Song, H., Liu, J. Neural correlates of aesthetic experiences in naturalistic settings. – Scientific Reports. - 2024. - Vol. 14. - Article No. 3529. - DOI: 10.1038/s41598-024-53957-6.
12. Xodiyeva, D., Nazarboyeva, I. Xalq og'zaki ijodidan foydalanib kitobxonlik ko'nikmalarini shakllantirishning samarali yo'llari // Ta'lim, fan va innovatsiya. - 2024. - №5.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **G.S.Kaxarova**, doktorant [Г.С.Кахарова, докторант], [G.S.Kaxarova doctoral student]; manzil: 160107, Boburshox ko'chasi, 161-uy, [адрес: 160107, ул. Бабуршоx, д. 161], [address: 161 Baburshokh St., 160107]